

XURSHID DO‘STMUHAMMAD ASARIDA ABDULLA QODIRIY SIYMOSINING EPIK TASVIRI

Zarina Jalilova Sadriddinovna

Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Buxoro innovatsion ta’lim va tibbiyot universiteti assistenti

jalilovazarina9389@gmail.com

Annotatsiya :Ushbu maqolada yirik so‘z ustasi bo‘lgan Abdulla Qodiriy siymosi va u yashagan davr bilan bog‘liq bo‘lgan masalalar yoritilgan.Qodiriyning yolg‘izlikda mahkum etilgani uning ijodining toptalishi va nohaqliklarga duch kelish sabablari haqida fikrlar yuritilgan.Qolaversa,Yozuvchi Qodiriyning G‘arb adabiyotining vakili J.Milton bilan nega aynan qiyosiy tahlil qilingani haqidagi fikrlar va mulohazalar to‘g‘risida fikrlar aniq dalillar misolida keltirilgan.

Kalit so‘zlar: obraz, tasvir, epik tasvir, ramz, qissa, tarixiy davr, realistik tasvir, protatip, jamlash yo‘li, tarixiy qissa,tarixiy sharoit,o‘zbek qissachiligi qissalar tasnifi.

Kirish:Mustaqillik davri nasri bugungi adabiy jarayonning eng rivojlanib borayotgan turi.Hozirgi adabiy jarayonda O‘tkir Hoshimov,Omon Muxtor, Nazar Eshonqul, Murod Muhammad Do‘st, Jo‘ra Fozil, Ahmad A‘zam, Isajon Sulton,Asad Dilmurod, Ulug‘bek Hamdam,Salomat Vafo, Luqmon Bo‘rixon, Zulfiya Qurolboy qizi singari ijodkorlarning o‘ziga xos yo‘nalishda yaratgan asarlari milliy qissachiligimiz taraqqiyotini ta‘minlamoqda.Bular qatorida Xurshid Do‘stmuhammad yaratgan qissalar ham jahon adabiyoti namunalari bilan bimalol tenglasha oladigan asar sirasiga kiritiladi. Adibning qissalaridagi o‘ziga xosliklar yana shulardan iboratki, adib ayollar obrazi va uning nozik ruhiyatini badiiy talqin etdi. To‘g‘ri, bu sifat XX asr boshidan boshlangan bo‘lsa – da, ammo uning davomi bugungi kunda zamonaviy adiblar tomonidan yaratilib kelinyapti. Bir qator iste‘dodli adiblar qissalarida ayolning sho‘ro tuzumidagi siqilgan holatini qadri toptalgan qiyofasini aks ettirdi. O‘zbek ayolining turli qiyofalari yuz yildan ziyod o‘zbek qissachiligi

taraqqiyotida namoyon bo`ldi. Muallif mana shunday ezilgan, haq – huquqsiz, erksiz, ayollar qiyofasini o`z qissalarida yoritdi.

Bizga ma`lumki, qissa janri dastlab xalq og`zagi ijodida shakllangan qahramonning hayoti,uning boshidan kechirgan sarguzashtini qiziqarli yo`sinda hikoya qiluvchi asar hisoblanadi. Yozuvchi Xurshid Do`stmuhammad 40 yil davomida jami o`n qissa yaratib o`ziga xos bahs – munozaralarga sabab bo`ldi. Jumladan adibning Abdulla Qodiriy haqida yaratgan “Yolg`iz” nomli qissasi kitobxonlar e`tiborini tortdi. Bu haqida muallifning o`zi quyidagilarni aytib o`tadi: “Abdulla Qodiriy hayotidan yirikroq asar yozish niyatim bor edi ko`p yillardan buyon, nihoyat, ushbu qissa qog`ozga tushdi. Uni qiyomga yetkazishda qimmatli maslahatlarini ayamagan, buyuk adibimiz hayoti va ijodining bilimdonlari – Umarali Normatov, Naim Karimov, Sirojiddin Ahmad, Bahodir Karim va Xondamir Qodiriyga minnatdorligimni izhor etaman”. [1]

Asosiy qism: Abdulla Qodiriy haqida juda ko`p adib va yozuvchilarimiz asar yaratganlar. Lekin ular orasidan X. Do`stmuhammadning “Yolg`iz” nomli qissasi diqqatga sazovordir. Adib ushbu qissada Abdulla Qodiriy siymosini to`liq gavdalantira olgan. Qissa quyidagi salomnoma bilan boshlanadi:

“ – Otga qoqqan taqadek, suvdan chiqqan baqadek, bir mirlik chaqadek – maorif sho`rosiga salo – o – m! ” [2]. Bizga ma`lumki, qissa janri xalq og`zagi ijodida ham uchragan, adib mana shu jihatni o`rganib qissani maqol va salomnoma bilan boshlaydi. Bu esa asarning tilini yanada o`qimishli va jozibador qilishga xizmat qiladi. Asarda Abdulla Qodiriyning “Yig`indi gaplar” maqolasining yozilishi ortidan malomatga qolishi va qamoqqa olinib va ozodlikka chiqqach ham hayoti tinch o`tmagani haqida hikoya qilingan.

X. Do`stmuhammad buyuk so`z ustasi Abdulla Qodiriyning jasoratini juda mahorat bilan ko`rsatib bera olgan. “Ovsar” taxallusi bilan yozilgan “Yig`indi gaplar” maqolasi “Mushtum” jurnalining 1926 – yilning 25 – fevralda chop etilgan 2 – sonining 2 – 3 – betlaridan joy oladi. Qodiriy O`zbekiston jinoyat qonunlari majmuasining “Aksilinqilobchi”, “Rahbar xodimlarni obro`sizlantirish” moddalari bilan qoralagan. Sudda hech qanday gapirish huquqi berilmagani, yoki “Chindan ham

boshqalarni obro‘sizlantirish maqsadida yozilganmi?”–degan tassurot uyg‘onishi mumkin. Abdulla Qodiriyning haqiqat oldida bo‘yin egmagani, hech kim va hech narsadan qo‘rqmaganini adib chiroyli dalillar bilan isbotlab ko‘rsatgan. Qissada Abdulla Qodiriy odamlarni gazeta – jurnallarga jalb etishga harakat qilgani uchun, yozgan maqolasi odamlar tomonidan ham hatto yaqin do‘stlari tomonidan ham noto‘g‘ri talqin qilgani uchun hibsga olindi. Shunda ham hech kim va hech narsadan qo‘rqmadi.

Ammo uning eng yaqin do‘stlari ham bor edi. Sud jarayonida o‘ziga himoyachi olmaganining sababi do‘stlarim, albatta, keladi. Ijodkor do‘stlarini “Mushtum” jurnalining rahbari, ijodkor do‘sti – G‘ozi Yunuslarning kelishini kutgan edi. Ammo unday bo‘lmadi sud jarayonida u yolg‘iz edi, uni ijodkor do‘stlari yolg‘izlatib qo‘yishdi.

Adib ushbu qissada Abdulla Qodiriy siymosini gavalantira oldi. Yolg‘izlik turlicha bo‘ladi, atrofdagi yaqinlardan, inson o‘zi yoqtirgan va yoqtirmagan insonlardan oradagi uzoq masofa sabab ajralish, jisman, yolg‘iz qolish boshqa, yon – atrofing to‘la odam bo‘la turib, ruhan yolg‘iz qolish, o‘zini yakkalanib qolgandek his etish butunlay boshqa holat. Ijodkor asarni tasvirlashda adib haqida juda ko‘p manbalardan foydalanib, asarni mukammal holatga keltirgan desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki adib aniq faktlar, arxiv hujjatlariga asoslangan asar yaratib o‘ziga xos uslubi bilan ajralib turdi. Qodiriy qaytadan kashf etgandek, qaytadan tanigandek taassurot qoldiradi. Adibning ushbu qissadagi o‘ziga xoslik shundan iboratki, “Yig‘indi gaplar” maqolasining yozilishi ortidan qamoqqa olinib, bir muncha vaqt o‘tgach ozodlikka chiqqan adibning butun ijod yo‘lidagi qiyinchiliklari jonli aks etgan. Qissadagi ayrim obrazlar uning naqadar tahlikali davrda yashaganini yanada yaxshiroq tasavvur etishda yordam beradi. Asarda qamoqdalik vaqtida Qodiriy bilan hamxona bo‘lgan “Indamas”, “Ilon” laqabli kimsalarni bunga yorqin misol qilishimiz mumkin.

X. Do‘st Muhammad qissa yaratishda uni tasnifiga ham alohida e‘tibor bergan. Qissa janri ham roman janriga o‘xshab quyidagi tasniflarga bo‘linadi.

1. Avtobiografik qissa

2. Biografik qissa
3. Tarixiy qissa
4. Fantastik qissa
5. Realistik qissa
6. Detektiv qissa

Adib ijodida tarixiy, realistik, detektiv mavzulardagi qissalar yetakchilik qiladi.

Muhokama va natijalar: Yuqorida tahlilga tortgan “Yolg‘iz” nomli qissani ham tarixiy – biografik qissaga kiritishimiz mumkin. Chunki asarda ma’lum tarixiy davr bilan bog‘liq tarixiy shaxs hayoti, dard – alamlari, uning ruhiy olami aks ettirildi. Shu o‘rinda yozuvchi nega asarga “Yolg‘iz” deb nom qo‘ydi? – degan savolga yuzlanadigan bo‘lsak, xalqini ozod va obod baxtli ko‘rish uchun kurashgan millat oydinlari jumladan Abdulla Qodiriy yolg‘izlikka mahkum etilgan shaxs edi. Uning atrofi insonlarga to‘la bo‘lsa ham ruhan yolg‘iz edi. Tom ma’noda, g‘ovlarga emas, haqiqatga tavba qilgan millatparvar shaxs jonli obraz orqali gavdalantirildi.

X. Do‘stmuhammad qissani yaratar ekan, bu ulkan so‘z ustasi va millat jonkuyari obrazini to‘laqonli gavdalantirish uchun adib hayoti, ijodiga tegishli barcha tadqiqotlarni, yozuvchining barcha asarlarini miridan – sirigacha o‘tkir nigoh bilan o‘rganib chiqdi. Umuman olganda, adib qaysi janrda asar yaratmasin, ularda milliylik an‘analarini shaklan modernistik badiiy uslubiy izlanishlar bilan boyitib kelmoqda. Ijodkorning qissalarni mutolaa qilganimizda ularning barchasida yangilikka o‘chlikni his etishimiz mumkin.

Mustaqillik yillarida yaratilgan qissalarda qahramon bilan u yashaydign davr, u yashayotgan muhit keng ma’noda jamiyat va inson o‘rtasidagi nomutanosibliklarni tasvirlash e’tibor ozgincha susayib qolganligi sezilmoqda. Ammo bu hodisa barcha adiblarning ijodida uchraydi deya olmaymiz. Yozuvchi X. Do‘stmuhammadning qissalaridagi tasvirlar maishiy hayotda uchraydigan va yuz berishi mumkin bo‘lgan mavzular haqida edi.

Jumladan uning “Panoh” nomli qissasi haqida ba’zi mulohazalarni bildirsak. Adib asarni tabiat hodisasi bilan tasvirlashni ma’qul ko‘rgan. Qissa qahramoni Ahmadali yer silkinishga guvoh bo‘lgani bilan boshlaydi va asardagi tasvirlarning

ko‘pi tabiatdagi hodisa bilan uzilmas zanjir hosil qiladi. Voqea hodisalarning yuzaga chiqishi ham tabiat hodisasi bilan bog‘liqdir. Chunki tabiat ofati bo‘lgan zilzila tufayli mehr – oqibatli qishloq ahlining insoniy fazilatlarini ochuvchi kechinmalari, hayajonli his – tuyg‘ular va vatan timsoli bo‘lgan ona o‘rik va uning mag‘zidan o‘sib hosilga kirgan uch tup Gulnur deb ataluvchi daraxtlarga bo‘lgan mehrli nigohlar, qishloq odamlariga ko‘plab yomonliklar, jabr–zulm qilgan Appon “Zakunchi” ga cheksiz nafrat, yangi uylarga ko‘chish muammolari, maktabda kimlar ko‘p qavatli binoda yashamoqchi ekanligini so‘rab – surishtirish kitobxon qalbiga haqiqiy voqea hodisa bo‘lgandek ta‘sir ko‘rsatadi. Adib ushbu qissasi orqali o‘zbek xalqining milliy qadriyatlarini namoyon eta olgan. Birgina Ahmadali misolida o‘zbek xalqining musibat kelganda bir – biriga mehr – oqibatli ekanligini ochib bergan.

Xurshid Do‘stmuhammad qissalarida obraz tanlashda adashmagan. Har bir qissadagi qahramonlar maishiy hayotda uchraydi. Ularni biz hayotimiz davomida ko‘ramiz, uchratamiz shunday voqea – hodisalarning guvohi ham bo‘lamiz. Adib qissalarida o‘ziga xosliklar shundan iboratki, hayotda bo‘lgan voqealar asosida yaratiladi va real hayotda uchraydigan qahramonlar tanlandi. Shuning bilan birga adib kitobxonlar qalbidan joy olib kelmoqda.

“Povest syujeti bir – ikki qahramon hayotida bo‘lgan voqealarni ifodalashga bo‘ysundiriladi. Voqea taraqqiyotida bir nechta personaj ishtirok etadi. Yozuvchi asosiy diqqatini bosh qahramon xarakterini ochishga qaratadi. Shu maqsadda asardagi barcha syujet voqealarini yagona markazga birlashtiradi”.[3] Yozuvchi X. Do‘stmuhammad ham “Panoh” qissasidagi Ahmadali xarakterini asarda tasvirlangan voqea – hodisalarga bo‘lgan munosabati orqali namoyon etgan. Adib qahramon xarakterini ochishga qulay kelgan qissa g‘oyasini bo‘rttirishga xizmat qiladigan voqealarni kengroq tasvirlaydi. Ahmadali obrazi orqali asarda voqea – hodisalar birlashtiriladi.

Xulosa: Adib qissalarida voqea – tasvirlari ham obrazlar ham o‘ta milliy ruhda yaratilgan. Muallif ko‘plab qissalarda syujeti va kompozitsiyasini g‘arb qissachiligi, yevropa nasri andozalari asosida yaratsa – da, aslida sharq adabiyoti, ayniqsa, musulmon insonlar uchun xos bolgan islomiy dunyoqarash, islomiy

ma’naviyat bilan talqin va taftish etadi. Adib yaratgan qissalarda hayotda sodir bo‘layotgan voqea – hodisalarni shunchaki tasvirlamaydi, balki ularga, oddiy voqealarga ulkan bir badiiy - falsafiy ma’no baxsh etadi. Muallif g‘arbda o‘z mavqeyiga ega bo‘lgan noan’anaviy ijodkorlar J. Joys, F. Kafka, A. Kamyu kabi yozuvchilardan bir oz bo‘lsa – da tasirlanganiga yuqorida tahlilga tortgan qissalarimiz orqali guvoh bo‘lamiz. Shuning bilan birga adib, hikoya va romanga nisbatan qissa janrining imkoniyatlari cheksiz ekanligini aytib o‘tadi. Mana shu cheksizlikni o‘z qissalarida ko‘rsata oldi. Jumladan uning “Yolg‘iz” nomli qissasini mutoala qilgan kitobxon, xuddi Abdulla Qodiriyning faoliyatini, ijodini “O‘tgan kunlar” asarini o‘qigandek his qiladi. “Panoh” qissasini o‘qiganda esa o‘zbek xalqining mehr – oqibatli ekanligiga yana bir guvoh bo‘ladi. Hayotda har bir katta yoki kichik voqea – hodisaning ma’lum bir sabablari bor. Ana shu sabablar oqibatlarga olib keladi. Yozuvchining mahorati esa mana shu oqibatlarni qissalarida qanday tasvirlab ochib berishda namoyon bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Хуршид Дўстмуҳаммад “Ёлғиз” қиссаси ҳақида. “Шарқ юлдузи”, журнали, 2018 – йил, 5-сон
2. Хуршид Дўстмуҳаммад. Қисса. – Т.: “Янги аср авлоди” 2021.653 - бет
3. Шукуров Н. Хотамов Н. Холметов Ш. Маҳмудов М. Адабиётшуносликка кириш - Т.: Ўқитувчи нашриёти – 1979, 171- бет
4. Муродов Г. Историческая личность и художественный вымысел. Дисс. на соис. учю степ. канд. филол. наук. Ташкент, 1988.- 215с
5. Дўстмуҳаммад Х. Ҳовли этагидаги уй. –Т.: Шарқ, 1989. -156-б.
6. Эшматова Юлдуз. Истиклол даври ўзбек қиссачилигида аёл руҳиятининг бадий талқини: филол.фанд.ри...дисс.- Тошкент, 2020;
7. Дўстмуҳаммад Х. Озод изтироб қувончлари.–Т.: Шарқ, 2000. -216 б.